

PEDAGOGIK TA'LIM TARAQQIYOTIDA MAKTABGACHA TARBIYA G'OYALARINING RIVOJI.

Axmedova Sabina Ravshanovna, Buxoro davlat pedagogika instituti tayanch doktorantii, Buxoro, O'zbekiston.

Annotatsiya

KIRISH: Maktabgacha ta'lim tizimi inson kamolotining ilk va eng muhim bosqichi hisoblanadi. Aynan shu davrda shaxsning intellektual, ma'naviy va ijtimoiy asoslari shakllanadi. Pedagogik ta'lim taraqqiyotida maktabgacha tarbiya g'oyalari turli davr va sivilizatsiyalarda rivojlanib, boyitilib kelgan. Sharq va G'arb mutafakkirlari ushbu jarayonda muhim nazariy va amaliy asoslarni yaratganlar. Xususan, XIX asr oxiri va XX asr boshlarida pedagogika fanida tub burilishlar yuz berib, maktabgacha ta'lim alohida tizim sifatida shakllandi. Bu davr olimlari bolaning shaxs sifatida rivojlanishiga yangicha yondashuvlarni ilgari surdilar. Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim g'oyalarining tarixiy rivoji sharq va g'arb olimlari asarlari asosida tahlil qilinadi. XIX–XX asr boshlaridagi pedagogik qarashlar yoritiladi.

MAQSAD: Mazkur maqolaning maqsadi — pedagogik ta'lim taraqqiyotida maktabgacha tarbiya g'oyalarining shakllanishi va rivojlanishini sharq va g'arb olimlari ilmiy merosi asosida tahlil qilish, ayniqsa XIX asr oxiri va XX asr boshlaridagi pedagogik qarashlarning o'rnini ochib berishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqot materiali sifatida Sharq mutafakkirlari (Abu Nasr Forobiy, Ibn Sino, Alisher Navoiy, Abdulla Avloniy) hamda G'arb pedagoglar (F. Frebel, I. Pestalozzi, M. Montessori, J. Dyui, K. Ushinskiy) asarlari o'rganildi. Mazkur tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi: tarixiy-pedagogik tahlil; qiyosiy tahlil (Sharq va G'arb qarashlari); ilmiy manbalarni o'rganish va umumlashtirish; nazariy deduksiya va induksiya usullari.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Tahlillar shuni ko'rsatadiki:

Sharq pedagogikasida tarbiya ko'proq axloqiy va ma'naviy kamolotga qaratilgan; G'arb pedagogikasida esa bolaning individualligi va faoliyatiga urg'u berilgan;

XULOSA: Pedagogik ta'lim taraqqiyotida maktabgacha tarbiya g'oyalari uzoq tarixiy rivojlanish yo'lini bosib o'tgan. Sharq mutafakkirlari bolani axloqiy va ma'naviy jihatdan tarbiyalashga urg'u bergan bo'lsa, G'arb pedagoglari uning individual rivoji va faoliyatini asosiy omil sifatida ko'rgan. XIX asr oxiri va XX asr boshlarida yuzaga kelgan pedagogik g'oyalar zamonaviy maktabgacha ta'limning ilmiy asosini yaratdi. Ushbu davr olimlari tomonidan ishlab chiqilgan nazariyalar hozirgi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, maktabgacha tarbiya, pedagogik taraqqiyot, pedagogika tarixi, bolalar rivoji, shaxs kamoloti, tarbiya nazariyasi, didaktika, Frebel pedagogikasi, Montessori metodi, Pestalozzi ta'limi, Dyui pragmatizmi, jadid pedagogikasi;

DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATION IDEAS IN THE DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL EDUCATION.

Akhmedova Sabina Ravshanovna, basic doctoral student of the Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the preschool education system is the first and most important stage of human development. It is during this period that the intellectual, spiritual and social foundations of the individual are formed. In the development of pedagogical education, the ideas of preschool education have developed and been enriched in different eras and civilizations. Eastern and Western thinkers have created important theoretical and practical foundations in this process. In particular, at the end of the 19th and beginning of the 20th centuries, fundamental changes occurred in pedagogical science, and preschool education was formed as a separate system. Scientists of this period put forward new approaches to the development of the child as a person. This article analyzes the historical development of the ideas of preschool education based on the works of Eastern and Western scientists. Pedagogical views of the 19th and early 20th centuries are highlighted.

AIM: the purpose of this article is to analyze the formation and development of preschool education ideas in the development of pedagogical education based on the scientific heritage of Eastern and Western scientists, especially to reveal the place of pedagogical views of the late 19th and early 20th centuries.

MATERIALS AND METHODS: the works of Eastern thinkers (Abu Nasr Al-Farabi, Ibn Sina, Alisher Navoi, Abdulla Avloni) and Western educators (F. Froebel, I. Pestalozzi, M. Montessori, J. Dewey, K. Ushinsky) were studied as research material.

The following methods were used in this study: historical and pedagogical analysis; comparative analysis (Eastern and Western views); study and generalization of scientific sources; methods of theoretical deduction and induction.

DISCUSSION AND RESULTS: the analysis shows that: In Eastern pedagogy, education is more focused on moral and spiritual development; in Western pedagogy, the emphasis is on the individuality and activity of the child;

CONCLUSION: In the development of pedagogical education, the ideas of preschool education have gone through a long historical development path. While Eastern thinkers emphasized the moral and spiritual upbringing of the child, Western educators saw his individual development and activity as the main factor. Pedagogical ideas that emerged in the late 19th and early 20th centuries created the scientific basis of modern preschool education. The theories developed by scientists of this period have not lost their relevance even today.

Keywords: preschool education, preschool upbringing, pedagogical development, history of pedagogy, child development, personality development, educational theory,

didactics, Froebel's pedagogy, Montessori method, Pestalozzi's education, Dewey's pragmatism, modern pedagogy;

РАЗВИТИЕ ИДЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Ахмедова Сабина Равшановна, аспирантка Бухарского государственного педагогического института, Бухара, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: система дошкольного образования является первым и важнейшим этапом развития человека. Именно в этот период формируются интеллектуальные, духовные и социальные основы личности. В развитии педагогического образования идеи дошкольного образования развивались и обогащались в разные эпохи и цивилизации. В этом процессе важные теоретические и практические основы заложили восточные и западные мыслители. В частности, в конце XIX и начале XX веков произошли фундаментальные изменения в педагогической науке, и дошкольное образование сформировалось как отдельная система. Ученые этого периода выдвинули новые подходы к развитию ребенка как личности. В данной статье анализируется историческое развитие идей дошкольного образования на основе работ восточных и западных ученых. Особое внимание уделяется педагогическим взглядам XIX и начала XX веков.

ЦЕЛЬ: цель данной статьи — проанализировать формирование и развитие идей дошкольного образования в контексте развития педагогического воспитания на основе научного наследия восточных и западных ученых, в частности, выявить место педагогических взглядов конца XIX и начала XX веков.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в качестве исследовательского материала были изучены труды восточных мыслителей (Абу Наср аль-Фараби, Ибн Сина, Алишер Навои, Абдулла Авлони) и западных педагогов (Ф. Фрёбель, И. Песталоцци, М. Монтессори, Дж. Дьюи, К. Ушинский). В исследовании использовались следующие методы: историко-педагогический анализ; сравнительный анализ (восточные и западные взгляды); изучение и обобщение научных источников; методы теоретической дедукции и индукции.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: анализ показывает, что: в восточной педагогике образование в большей степени ориентировано на нравственное и духовное развитие; в западной педагогике акцент делается на индивидуальность и активность ребенка;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в развитии педагогического образования идеи дошкольного образования прошли долгий исторический путь. В то время как восточные мыслители делали акцент на нравственном и духовном воспитании ребенка,

западные педагоги рассматривали его индивидуальное развитие и активность как главный фактор. Педагогические идеи, возникшие в конце XIX и начале XX веков, заложили научную основу современного дошкольного образования. Теории, разработанные учеными этого периода, не утратили своей актуальности и по сей день.

Ключевые слова: дошкольное образование, воспитание в дошкольном возрасте, развитие педагогики, история педагогики, развитие ребенка, развитие личности, теория образования, дидактика, педагогика Фрëбеля, метод Монтессори, образование Песталоцци, прагматизм Дьюи, современная педагогика

Jahon pedagogika tarixida maktabgacha ta'lim tizimi alohida o'rin egallaydi. Maktabgacha ta'lim tizimi pedagogik ta'limning boshlang'ich va eng muhim bo'g'ini hisoblanadi. Inson shaxsining shakllanishida aynan maktabgacha yosh davri hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib, bu davrda bolaning intellektual, axloqiy, estetik va ijtimoiy rivojlanishining poydevori qo'yiladi. Shu sababli pedagogik ta'lim taraqqiyotida maktabgacha tarbiya g'oyalarning shakllanishi va rivoji muhim ilmiy-amaliy masala sifatida qaraladi. Maktabgacha ta'lim tizimi pedagogik ta'limning fundamental bosqichi sifatida inson kapitalini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, inson miyasining asosiy rivojlanish jarayonlari aynan 3–7 yosh oralig'ida yuz beradi. Shu bois, maktabgacha ta'lim nafaqat tarbiya, balki kelajakdagi ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning strategik omili sifatida ham qaraladi. Maktabgacha ta'lim g'oyalari avvalo falsafiy qarashlarga tayanadi. Antropologik va gumanistik yondashuvlarga ko'ra, bola passiv obyekt emas, balki faol subyekt sifatida qaraladi.

Sharq falsafasida inson tabiati ijtimoiy va ma'naviy jihatdan mukammallikka intiluvchi mavjudot sifatida talqin qilinadi. Forobiy ta'limni jamiyatni mukammallashtirish vositasi sifatida ko'radi. Bu yondashuv maktabgacha ta'limni jamiyat taraqqiyotining boshlang'ich nuqtasi sifatida tushunishga asos bo'ladi. Tarixiy jarayonda ushbu g'oyalar Sharq va G'arb mutafakkirlari tomonidan turlicha yondashuvlar asosida rivojlantirilgan. Ayniqsa, XIX asr oxiri va XX asr boshlarida pedagogika fanining mustaqil ilmiy soha sifatida shakllanishi maktabgacha ta'lim nazariyasining rivojiga katta turtki berdi.

1. Sharq mutafakkirlarining maktabgacha tarbiya haqidagi qarashlari

Sharq pedagogik tafakkurida bolalar tarbiyasi doimo muhim o'rin egallagan. Abu Nasr Forobiy bolani jamiyatning ajralmas qismi sifatida ko'rib, uning tarbiyasi jamiyat ravnaqiga xizmat qilishini ta'kidlagan: "Inson komilligi tarbiya va ta'lim orqali yuzaga chiqadi." Ibn Sino esa bolani yoshligidan boshlab tarbiyalash zarurligini alohida qayd etadi: "Bola tarbiyasi tug'ilgan kundan boshlanadi." U bolaning jismoniy, aqliy va axloqiy rivojini uyg'un holda olib borishni taklif etgan.

Alisher Navoiy asarlarida ham tarbiya masalasi keng yoritilib, u bolalik davrini inson kamolotining asosi sifatida baholaydi. XIX asr oxiri – XX asr boshlarida jadid pedagoglari,

xususan Abdulla Avloniy, maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasiga yangicha yondashuvni ilgari surdi: “Tarbiya biz uchun yo hayot — yo mamot masalasidir.”

Bu fikr maktabgacha tarbiyaning jamiyat taraqqiyotidagi hal qiluvchi ahamiyatini ko'rsatadi. Shuningdek, yana bir taraqqiyparvar pedagog Hoji Muin “Mehnatkashlar tovushi” gazetasining 1918-yil 9-iyuldagi sonida “Oila davriy tarbiyasi” nomli maqolasida shunday bayon qiladi: “...Olamda taraqqiy etgan hech bir millat yo'qdirki, uning afrodi tarbiya ko'rmyinchs chin baxt-saodat bilan umr kechirmakda bo'lsin”. Hoji Muin ham oila tarbiyasi, farzandlarni o'qimishli qilish masalasiga alohida e'tibor bergan.

2. G'arb pedagogikasida maktabgacha ta'lim g'oyalari

G'arb pedagogikasida maktabgacha ta'lim tizimi ilmiy asosda shakllangan. Ayniqsa, XIX asr oxiri va XX asr boshlarida bu sohada muhim nazariyalar yaratilgan.

Fridrix Frebel (1782–1852) Frebel “bolalar bog'chasi” tushunchasini ilmiy asoslab berdi. U shunday yozadi: “Bola — bu tabiatning eng nozik gulidir, uni sevgi va e'tibor bilan parvarishlash lozim.” U o'yin orqali o'rganish g'oyasini ilgari surdi va maktabgacha ta'lim metodikasiga asos soldi. Logann Pestalozzi (1746–1827) ta'limni “yurak, qo'l va aql” birligi sifatida talqin qiladi: “Ta'lim — bu insonning tabiiy kuchlarini rivojlantirish jarayonidir.” U bolaning individual rivojiga e'tibor qaratgan.

Konstantin Ushinskiy (1824–1870) maktabgacha tarbiya milliy asosda bo'lishi kerakligini ta'kidlagan: “Tarbiya xalqning ruhiga mos bo'lishi kerak.” Maria Montessori (1870–1952) XX asr boshlarida maktabgacha ta'limni yangi bosqichga olib chiqdi: “Bola o'z-o'zini rivojlantirish qobiliyatiga ega.” U erkin muhit va mustaqil faoliyat orqali tarbiyalash metodini ishlab chiqdi.

Jon Dyui (1859–1952) pragmatik pedagogika asoschisi sifatida shunday fikr bildiradi: “Ta'lim — bu hayotga tayyorgarlik emas, balki hayotning o'zidir.”

Hozirgi davrda maktabgacha ta'lim quyidagi yo'nalishlarda rivojlanmoqda:

- STEAM ta'lim elementlarini joriy etish;
- raqamli pedagogika vositalaridan foydalanish;
- inklyuziv ta'limni rivojlantirish;
- ijtimoiy-emotsional rivojlanishga e'tibor kuchayishi.

Bu tendensiyalar XIX–XX asr pedagogik g'oyalarining mantiqiy davomidir.

Pedagogik ta'lim taraqqiyotida maktabgacha tarbiya g'oyalari tarixiy, falsafiy va ilmiy asoslarda shakllangan murakkab tizimdir. Sharq va G'arb pedagogik merosining uyg'unlashuvi natijasida bugungi zamonaviy maktabgacha ta'lim tizimi vujudga kelgan.

XIX asr oxiri va XX asr boshlaridagi pedagogik g'oyalar hozirgi ta'lim islohotlarining metodologik asosi bo'lib xizmat qilmoqda. Shu sababli ushbu merosni chuqur o'rganish va amaliyotga joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Forobiy, Abu Nasr. Fozil odamlar shahri. – Toshkent: Fan nashriyoti, 1993.

2. Ibn Sino, Abu Ali. Donishnoma. – Toshkent: Fan nashriyoti, 1983.
3. Navoiy, Alisher. Mahbub ul-qulub. Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot, 1983
4. Avloniy, Abdulla. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: O‘qituvchi, 1992.
5. Froebel, Friedrich. The Education of Man. – New York: D. Appleton & Company, 1887.
6. Pestalozzi, Johann Heinrich. How Gertrude Teaches Her Children. – London: Swan Sonnenschein, 1894. Ushinsky, Konstantin Dmitrievich. Man as a Subject of Education. – Moscow: Progress Publishers, 1978.
7. Mavlonova R., Rahmonqulova N., Matnazarova K., Shirinov M., Hafizov S, “Umumiy pedagogika” darslik, Toshkent, 2018, 528 b
8. Temirov Rahmatulla Ismatulla o‘g‘li, jadidchilik maktablaridagi ta’lim turlari metodlari tasnifi/monografiya, KAMOLOT nashriyoti, Buxoro-2025
9. https://www.researchgate.net/profile/Rahmatulla-Temirov?ev=hdr_xprf
10. https://www.researchgate.net/publication/396507076_RTemirov_xalqaro_konf